

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© 2022

Е.К. Климова¹, Т.Е. Чернышева², А.С. Миронов³

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ*

Ключевые слова: образовательная политика, финансирование образования, реформирование образования, коммерциализация, бюрократизация, цифровизация.

Введение

Научно-технический прогресс и уровень культурного развития страны напрямую зависят от образовательной политики. Образованное население составляет основной ресурс государства. Благодаря приоритетности образования в государственной политике СССР (7-10% от ВВП составляла доля государственных расходов на образование в Советском Союзе, образование было общедоступным и бесплатным), стал возможным технологический и социальный прорыв.

В 1990-е годы произошли кардинальные изменения в российской политике. Был взят курс на рыночную экономику, приватизацию государственной собственности, оптимизацию всех стратегических сфер государства. Кардинальные изменения произошли и в системе образования. Как показывает практика, не все из них способствуют экономическому, социальному и культурному развитию российского общества.

Цель данной статьи – проанализировать основные аспекты отечественной образовательной политики в постсоветский период на предмет ее соответствия задачам социально-ориентированного государства, показать роль гражданского общества в формировании и корректировке государственной образовательной политики.

¹ **Климова Елена Константиновна**, кандидат психологических наук, доцент, Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, Калуга, Россия (klimovelen@yandex.ru).

² **Чернышева Татьяна Евгеньевна**, кандидат социологических наук, доцент, Калужский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калуга, Россия (t.chernyshewa7@yandex.ru).

³ **Миронов Анатолий Степанович**, кандидат технических наук, Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино, Россия (rkk-nauka@inbox.ru).

***Цитирование:** Климова Е.К., Чернышева Т.Е., Миронов А.С. (2022). Образовательная политика в постсоветской России // Вопросы политической экономии. № 4 (32). С. 178-195.

DOI: 10.5281/zenodo.7522163 <https://zenodo.org/record/7522163>

УДК: 332.021.8; **ББК:** 65.497.

Образовательная политика: понятие и основные аспекты

Образовательная политика – это «деятельность общественных организаций и органов государственной власти, определяющая функционирование и развитие системы образования и отражающая содержание господствующей и альтернативной идеологии, характер существующего законодательства об образовании и общую направленность организаторской и управленческой деятельности» (Вишнякова, 1999. С. 199).

При анализе аспектов образовательной политики исследователи используют разные основания. А.М. Аллагулов в качестве основания для определения тенденций в образовательной политике выделяет наличие или отсутствие ответственности государства за образование. Он рассматривает две тенденции: германско-русскую, основанную на государственной ответственности за образование, создающую условия для доступности образования, по сути, законодательно закрепляющую образование в качестве общественного блага; и англо-американскую, рассматривающую «образование как личное дело каждого человека», где «система образования представляет собой индустрию образовательных услуг» (Аллагулов, 2011).

Как общественное благо образование рассматривают такие отечественные ученые, как В.Я. Ельмеев, Е.Н. Жильцов, П.С. Кернякевич, А.Р. Курбанов, Н.А. Пруель, О.Н. Смолин, Н.Г. Яковлева и др.; как сферу производства образовательных услуг – О.С. Баталова, М.Н. Головнев, Я.И. Кузьминов, Т.А. Половова, Ю.Б. Рубин, О.Р. Шувалова, Л.И. Якобсон и др.

Н.Г. Яковлева в своей диссертационной работе (Яковлева, 2021. С. 6) отмечает, что на международном уровне статус образования как общественного блага закреплен, например, в докладах ЮНЕСКО⁴.

О.Н. Смолин в качестве основания для определения направлений образовательной политики использует ее структурные составляющие (Смолин, 2010. С. 24):

- бюджетное финансирование (его уровень и механизмы, межбюджетные отношения);
- обеспечение прав граждан в области образования; налоговое направление (уровень налогообложения, льготы);
- содержательное направление (разработка содержания образования, образовательные стандарты, программы и др.);
- информационно-образовательное направление (направленность образовательно-информационной среды на повышение или понижение интеллектуального потенциала);
- ценностная направленность системы образования и всей образовательной политики (формирование тех или иных ценностей народа);
- структурно-управленческое направление (структура образовательной системы, управление и самоуправление образованием);
- кадровое направление (подготовка кадров; уровень оплаты труда и социальные гарантии для работников образования).

Рассмотрим более подробно некоторые направления образовательной политики.

⁴ Из выступления Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле на открытии Четвертого совещания Руководящего комитета ООН по вопросам образования 28 февраля 2018 г.: «Нашей работой должен руководить основополагающий принцип: образование – это общественное благо и коллективная ответственность». URL: <https://ru.unesco.org/news/rekomendacii-rukovodyashchego-komiteta-onn-po-voprosam-obrazovaniyu> (Дата обращения: 22.12.2022).

Государственное финансирование и обеспечение прав граждан в сфере образования

В 1991 г. министром образования Э.Д. Днепровым был создан первый проект российского закона об образовании, «который год спустя был принят и признан одним из самых демократических образовательных законов в мире» (Днепров, 2011. С. 15). Этот закон заложил в систему образования новые правовые отношения, сделал само образование правовым (Там же. С. 155).

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г.⁵ гарантировал приоритетность сферы образования для государства: Ст. 1 «Государственная политика в области образования» провозглашала область образования приоритетной; Ст. 40 «Государственные гарантии приоритетности образования» определяла норму доли ежегодных государственных расходов на образование из всех видов бюджета – не менее 10% национального дохода и гарантировала защищенность расходных статей всех видов бюджетов (федерального, субъектов Российской Федерации и местных).

Вопреки законодательным нормам Федерального закона РФ «Об образовании» с 1990-х годов началось резкое сокращение государственного финансирования системы образования: снижение объема бюджетных ресурсов, регулярное 25%-ное недофинансирование минимального бюджета образования, хроническая задолженность по заработной плате работникам образования и по оплате коммунальных услуг учреждениям образования. В результате в образовательной системе произошло резкое обострение социально-экономической ситуации, стали проходить забастовки учителей.

23 февраля 1991 года прошла массовая забастовка московских учителей, в которой приняли участие коллективы более трехсот московских школ. Хотя официальной реакции на забастовку не было, в последующие годы руководство Москвы больше не делало попыток урезать финансирование образования.

Реформирование коснулось всех сфер жизни российского общества, ухудшая положение граждан. Для защиты прав трудящихся стали возникать различные общественные объединения: еще в 1989-90 годах были созданы общественные организации: «Союз трудовых коллективов», «Объединенный фронт трудящихся Ленинградский» (ЛОФТ), Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР); 12 апреля 1995 года была учреждена «Конфедерация труда России» (КТР) – объединение общероссийских и межрегиональных профсоюзов, в 1997 г. – «Российский координационный комитет профсоюзных и общественных организаций отраслевой, вузовской, академической, оборонной науки и государственных научных центров» (РКК).

В этот период стали появляться многочисленные протестные мероприятия. Организатором общероссийских акций протеста педагогов 90-х гг., как правило, выступал Общероссийский профсоюз работников образования. Пик учительских забастовок приходится на 1995 г. Это связано с сокращением бюджета образования на 44% по сравнению с 1991 годом и существенным снижением в 1995 г. тарифных коэффициентов разрядов Единой тарифной сетки оплаты труда работников бюджетной сферы, что привело к сокращению почти на треть реальной зарплаты педагогов (Днепров, 2011. С. 135).

В 1996 году забастовки прошли на 14 территориях, в голодовках приняли участие 421 человек. В 1997 году забастовки состоялись на 27 территориях, а в голо-

⁵ Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 г. Москва «Об образовании» // Российская газета. № 172. 31 июля 1992. (Дата обращения: 22.12.2022).

довках участвовали 1349 человек. 27-29 января 1999 года состоялась Всероссийская акция протеста работников образования⁶.

В адрес руководства страны и Министерства образования учителями были направлены тысячи писем и телеграмм⁷.

В результате протестных акций были частично погашены долги по зарплате педагогов 22 регионов страны⁶.

В поддержку образования и науки активно выступали отечественные ученые. В 2001 году лауреат Нобелевской премии академик Ж.И. Алферов создал Фонд поддержки образования и науки⁸, в который отдал 1/3 своей Нобелевской премии⁹. Алферовский фонд по настоящее время оказывает поддержку отечественной системе школьного и высшего образования.

Очередное наступление на сферу образования связано с созданием в 2003 году правительственной комиссии по оптимизации бюджетных расходов. Под удар попали важнейшие принципы социального государства: бесплатное образование и здравоохранение, государственное финансирование фундаментальных научных исследований и т.п.

Решения правительственной комиссии встретили серьезное сопротивление научной общественности. 3 июля 2003 г. в Санкт-Петербурге было созвано Чрезвычайное собрание представителей коллективов научных организаций, которое потребовало от Правительства Российской Федерации вступления в переговоры с представителями профсоюзов и других общественных организаций работников научной сферы, а также объявления моратория на реализацию предложений Комиссии по оптимизации бюджетных расходов в области науки.

Тем не менее, в 2004 г. в Госдуму РФ был внесен законопроект о так называемой «монетизации льгот» и принят соответствующий Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ¹⁰. Против этого закона выступили члены Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ, назвав его антиконституционным переворотом в социальной сфере¹¹. По словам О.Н. Смолина, этот закон «мог бы претендовать на звание закона «о монетизации знаний» (Смолин, 2010. С. 389).

Закон о монетизации льгот отменил ряд важных для сохранения и развития отечественной системы образования законов. В частности, был отменен Феде-

⁶ Демидов А. История протестов и самоорганизации в образовании. // Краткая новейшая история (и предыстория создания) профсоюза «УЧИТЕЛЬ» // Официальный сайт профсоюза «Учитель». 12 мая 2015. URL: <https://pedagog-prof.org/stati/istoriya-protestov-i-samoorganizatsii-v-obrazovanii/> (Дата обращения: 09.09.2022).

⁷ Учительская газета. 14 марта, 4 апреля, 11 мая, 6 июня 1995. URL: <https://ug.ru/num/№10-39/>; <https://ug.ru/num/№19-37/>; <https://ug.ru/num/№25-39/> (Дата обращения: 22.12.2022).

⁸ Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд). URL: <https://alferov-fond.com/fond> (Дата обращения: 19.09.2022).

⁹ Жорес Алферов. О Нобелевской премии, науке, религии, коммунизме и о себе // Официальный сайт Владимира Познера «Познер Online». 23.09.2019. URL: <https://pozneronline.ru/2019/09/26357/> (Дата обращения: 19.09.2022).

¹⁰ Федеральный Закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных Законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»». URL: <https://base.garant.ru/12136676/> (Дата обращения: 22.12.2022).

¹¹ Погром в законе // Учительская газета. № 27. 6 июля 2004. С. 8-9. URL: <https://ug.ru/pogrom-v-zakone/> (Дата обращения: 09.09.2022).

ральный закон о моратории на приватизацию государственных и муниципальных образовательных учреждений¹². Он внес изменения более чем в 150 других федеральных законов. В частности, социальные льготы были заменены мизерными денежными компенсациями или отменены вовсе. Был изменен подход к источникам обеспечения выплаты минимального размера оплаты труда (МРОТ) работников бюджетных сфер. Субъекты Российской Федерации были переведены на самофинансирование МРОТ¹³. Утратили силу: Ст. 40 «Государственные гарантии приоритетности образования» и Ст. 44 «Материально-техническая база образовательного учреждения» Федерального закона Российской Федерации «Об образовании» и др.

Для предотвращения дальнейшего разрушения законодательной базы системы образования в начале 2005 г. был создан координационный совет Всероссийского общественного движения «Образование для всех», который инициировал разработку альтернативной программы образования.

На первом Конгрессе Общероссийского общественного движения «Образование для всех», состоявшемся 22 апреля 2006 г., была принята декларация «Образование для всех», председателем Движения избран О.Н. Смолин. Участники Конгресса, представляющие более 40 регионов страны, подвергли резкой критике политику в области образования¹⁴. Важнейшим требованием Декларации стало увеличение бюджетного финансирования образования с действующих 3,5% до 7-10% от ВВП и сохранение закрепленной в Федеральном законе «Об образовании» организационно-правовой формы образовательных учреждений. Движение «Образование для всех», в частности, выступило против преобразования вузов в государственные автономные некоммерческие организации (ГАНО), которым в отношении обучающихся предполагалось ограничить гарантии Конституции России и соответствующих Федеральных законов.

Если в 90-е гг. педагоги в основном протестовали против задержки и невыплаты заработной платы, то в 2000-е гг. они стали выступать против закрытия учебных заведений, сокращения рабочих мест, низкого уровня заработной платы, а совместно с родителями – против изменения законодательства в направлении коммерциализации образовательной сферы и введения ЕГЭ⁶. Протестные мероприятия приобрели новые формы: митинги, пикеты, петиции, сбор подписей.

Несмотря на протесты широкой общественности, были приняты и другие федеральные законы, позволяющие под видом оптимизации государственных расходов коммерциализировать государственные учреждения и ухудшить условия труда.

В 2006 году был принят закон, позволяющий создавать автономные учреждения на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, в муниципальной собственности, путем изме-

¹² Федеральный закон от 16 мая 1995 г. N 74-ФЗ «О сохранении статуса государственных и муниципальных образовательных учреждений и моратории на их приватизацию». URL: <https://base.garant.ru/3959695/> (Дата обращения: 22.12.2022).

¹³ Комментарий к Федеральному Закону № 122-ФЗ от 22 августа 2004 г. URL: https://aupam.ru/pages/zakonodatelstvo/kommentarij_k_federaljnomu_zakonu_122_fz/oglavlenie.html (Дата обращения: 09.09.2022).

¹⁴ В России появилось новое Общероссийское общественное движение «Образование – для всех» // «Педсовет». 25 апреля 2006. URL: <https://pedsovet.org/article/v-rossii-poavilos-novoe-obserossijskoe-obstvennoe-dvizenie-obrazovanie-dla-vseh> (Дата обращения: 09.09.2022).

нения типа существующего федерального бюджетного или казенного учреждения; автономные учреждения получили право самостоятельно распоряжаться получаемыми доходами¹⁵.

20 апреля 2007 году был принят закон № 54-ФЗ¹⁶, согласно которому утратили силу: ч. 2 Ст. 129 Трудового кодекса РФ (ТК РФ), по которой минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не включает компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты¹⁷, и ч. 4 Ст. 133 ТК РФ, согласно которой размеры тарифных ставок, окладов, базовых ставок заработной платы «не могут быть ниже минимального размера оплаты труда»¹⁷. Таким образом, стало возможным включать в минимальный размер оплаты труда стимулирующие, компенсационные и социальные выплаты и устанавливать размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), а также базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы ниже прожиточного минимума.

8 мая 2010 года был принят закон № 83-ФЗ¹⁸, предусматривающий коммерциализацию всей социальной сферы и фактическое превращение автономных социальных учреждений в коммерческие организации. По этому закону все бюджетные учреждения, в том числе образовательные организации, переведены со сметного финансирования на нормативно-подушевое. Этот закон, по сути, снял с государства ответственность за финансирование социальной сферы, переложив ее на учредителей (для всех регионов, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя – это муниципалитеты, у которых практически нет денег).

Закон № 83-ФЗ был принят в противоречие со Ст. 43 Конституции РФ и Федеральным законом РФ № 3266-1 от 10.07.1992 г. «Об образовании», гарантирующих бесплатность и общедоступность образования. По закону «Об образовании», ответственность за финансирование несет государство, а размер финансирования закладывается в бюджеты всех уровней. Сметное финансирование исходит из реальных необходимых расходов на образование, а нормативно-подушевое – из установленных нормативно-подушевых норм, которые по факту заметно меньше необходимых расходов. Снизить сметное финансирование значительно, но незаметно, правительству не удавалось. Поэтому снижение финансирования социальной сферы было замаскировано изменением ее схемы и перекладыванием ответственности с государства на субъекты Российской Федерации.

27 июля 2010 года был принят еще один вредоносный Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»¹⁹, по которому деятельность по реализации функций органов власти, в том числе в сфере

¹⁵ Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». URL: <https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-03112006-n-174-fz-ob/> (Дата обращения: 22.12.2022).

¹⁶ Закон № 54-ФЗ от 20 апреля 2007 г. «О внесении изменений в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» и другие законодательные акты российской федерации». URL: <http://government.ru/docs/all/98400/> (Дата обращения: 22.12.2022).

¹⁷ Трудовой кодекс Российской Федерации. Статья 129. Основные понятия и определения. URL: <https://base.garant.ru/12125268/ca72b8f2870281abada95db3af60ccf4/> (Дата обращения: 22.12.2022).

¹⁸ Закон РФ от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». URL: <https://base.garant.ru/12175589/> (Дата обращения: 22.12.2022).

¹⁹ Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». URL: <https://legalacts.ru/doc/FZ-ob-organizacii-predostavlenija-gosudar-i-municipal-uslug/> (Дата обращения: 22.12.2022).

образования, была названа услугой. Этот закон также содействовал коммерциализации и снижению общедоступности образования.

Переход на нормативно-подушевое финансирование привел к закрытию многих образовательных организаций. За годы реформ Россия утратила треть общеобразовательных учреждений (на 1990/91 учебный год их было 69700 (Российский статистический ежегодник, 2015 С. 192), а на 2020/21 уч. г. их осталось 40346 (Образование в цифрах, 2021. С. 49)), около 400 высших учебных заведений (с 2010/2011 по 2022/23 учебный год уменьшилось с 1115 (Российский статистический ежегодник, 2015) до 706²⁰), большую часть сельских школ, детских домов, организаций дополнительного образования, школ для детей инвалидов, школ для девиантных подростков и др.

Для противодействия разрушительному реформированию социальной сферы, в том числе сферы образования, в стране начали создаваться новые общественные организации и движения, активизировались акции протеста. 15 апреля 2010 года было организовано общественное движение «Гражданская инициатива за бесплатное образование». 16 января 2011 года был создан Межрегиональный профсоюз работников образования «Учитель». 30 ноября 2013 года был образован Конгресс работников образования и науки – КРОН (Конгресс работников образования..., 2020).

Общественное движение «Гражданская инициатива за бесплатное образование» 15 мая 2010 г. организовало общероссийскую акцию против внедрения нормативно-подушевого финансирования. В ней приняли участие около 30 общественных организаций и движений из двадцати регионов России. Президенту РФ, в Правительство РФ, в Госдуму и другие инстанции были направлены Открытые обращения с требованием отменить ФЗ-83. Однако руководство страны не отреагировало на требования общественности, и этот закон продолжает уничтожать бюджетные организации.

Осуществлению процесса «оптимизации» мешал Федеральный закон РФ от 10.07.1992 г. «Об образовании», содержащий гарантии государственного финансирования бюджетов всех уровней в размере, «необходимом для обеспечения субъектами Российской Федерации государственных гарантий реализации конституционных прав на получение общедоступного и бесплатного образования»²¹.

1 декабря 2010 года был опубликован проект нового закона об образовании. По словам О.Н. Смолина: «Содержание процесса, который завершился с принятием нового Федерального закона об образовании, – это контрреформа образовательного законодательства» (Смолин, 2013. С. 5). Несмотря на выступления широкой общественности, разработанный под руководством О.Н. Смолина альтернативный законопроект «О народном образовании» Госдумой был отклонен и принят новый закон об образовании.

Принятие нового закона об образовании аргументировалось необходимостью интеграции документов, регулирующих всевозможные отношения в области образования, согласования их с бюджетным, налоговым и трудовым кодексами. На

²⁰ Вузы России // «Образование в России». URL: <https://russiaedu.ru/vuz/> (Дата обращения: 09.09.2022).

²¹ Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 г. Москва «Об образовании» // Российская газета. № 172. 31 июля 1992. URL: [https://file.magzdb.org/gazette/Российская%20газета/1992/Российская%20газета%201992%20№%20172%20\(31%20июля\).pdf](https://file.magzdb.org/gazette/Российская%20газета/1992/Российская%20газета%201992%20№%20172%20(31%20июля).pdf) (Дата обращения: 22.12.2022).

деле же интеграции документов, регламентирующих систему образования, не произошло. Как отмечает О.Н. Смолин (Смолин, 2013), если в первой редакции закона РФ «Об образовании» 1992 года было 34 отсылочные нормы, то в законе 2012 года их стало 179 (Смолин, 2013. С. 6). В настоящее время отсылочных норм в законе об образовании стало в разы больше.

Сравнительный анализ Федерального закона РФ от 31 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»²² и Федерального закона РФ от 10 июля 1992 «Об образовании», показывает, что в новый Закон внесены следующие изменения:

- упразднена статья «Государственные гарантии приоритетности образования», включающая нормы государственного финансирования – доля расходов консолидированного бюджета РФ на образование и доля расходов федерального бюджета на высшее образование;
- снята с Федеральных государственных органов и передана субъектам Российской Федерации обязанность обеспечения, гарантированного Конституцией РФ общедоступного и бесплатного образования;
- исключена норма государственного субсидирования местных бюджетов «в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ»²³;
- заменено сметное финансирование образовательных организаций на нормативно-подушевое;
- из структуры образования исключена функция воспитания;
- функция воспитания духовно-нравственной культуры возложена на религиозные организации, в то время как, согласно Конституции РФ (Ст. 14): «Российская Федерация – светское государство»; «религиозные объединения отделены от государства»²⁴;
- появилась статья о платности воспитательного компонента образования: «Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
- из структуры системы образования исключены: специальное (коррекционное) образование для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, специальное образование для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей);
- из системы профессионального образования исключена первая ступень – начальное профессиональное образование; из форм получения образования исчезла вечерняя форма обучения;
- высшее профессиональное образование разбито на три уровня: высшее образование – бакалавриат; высшее образование – специалитет, магистратура; высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации;

²² Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Российская газета. № 303 (5976). 31 декабря 2012 г. URL: [https://file.magzdb.org/gazette/Российская%20газета/2012/Российская%20газета%202012%20№%20303%20\(31%20декабря\).pdf](https://file.magzdb.org/gazette/Российская%20газета/2012/Российская%20газета%202012%20№%20303%20(31%20декабря).pdf). (Дата обращения: 22.12.2022).

²³ Федеральный закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 г. Москва «Об образовании» // Российская газета. № 172. 31 июля 1992. URL: [https://file.magzdb.org/gazette/Российская%20газета/1992/Российская%20газета%201992%20№%20172%20\(31%20июля\).pdf](https://file.magzdb.org/gazette/Российская%20газета/1992/Российская%20газета%201992%20№%20172%20(31%20июля).pdf) (Дата обращения: 22.12.2022).

²⁴ Конституция Российской Федерации. Статья 14. URL: <https://base.garant.ru/10103000/888134b28b-1397ffae87a0ab1e117954/> (Дата обращения: 22.12.2022).

- в статье о Федеральных государственных образовательных стандартах упразднены перечень обязательных учебных предметов и обязательные требования к минимальному и максимальному их содержанию;
- из статьи об управлении образовательной организацией исключены положения, закрепляющие органы самоуправления и общественного контроля в качестве основных органов принятия решений и контроля, в том числе в назначении и увольнении руководителей образовательных организаций, в осуществлении контроля советами обучающихся, родителей и профессиональными союзами над расходованием бюджетных средств образовательного учреждения. Руководитель образовательной организации провозглашен единоличным исполнительным органом образовательной организации (нарушение Ст. 32 Конституции РФ);
- урезаны академические права и свободы педагогических работников;
- ограничены права обучающихся: учащиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие по ней неудовлетворительные отметки, лишились возможности повторно пройти учебную программу (быть оставленными на второй год);
- другое.

Таким образом, в новый закон об образовании не вошли важнейшие статьи, гарантирующие бесплатность и общедоступность образования, закрепляющие государственную ответственность за финансирование и содержание образования; за государством оставлены лишь функции «надзора», «контроля» и «лицензирования».

От педагогической и научной общественности, различных общественных организаций и движений в Госдуму РФ были направлены тысячи предложений по корректировке законопроекта об образовании.

В защиту гражданских прав и свобод россиян в 2012 году прошли многочисленные акции. 15 сентября 2012 года с протестом против разрушения отечественного образования, науки, культуры и здравоохранения в Москве прошла многотысячная колонна педагогических, медицинских, научных работников, деятелей культуры, студентов из разных городов России. На состоявшемся после этого митинге была принята Резолюция, которая была направлена руководству страны²⁵. В результате этой акции 25 сентября 2012 г. на заседании совета по культуре президент РФ Владимир Путин сообщил, что с 1 октября 2012 г. зарплата федеральных бюджетников будет повышена на 6%, а на увеличение зарплат работников культуры в 2013 г. будут выделены дополнительные 4 млрд руб.²⁶

Благодаря широкомасштабному противодействию общественности закон «Об образовании в РФ» удалось частично скорректировать. В частности, в текст Закона был включен пункт о государственных гарантиях общедоступности и бесплатности образования, отсутствующий в первом законопроекте. Однако данный пункт не был подкреплен нормами ежегодного государственного финансирования, что привело к последующему систематическому сокращению доли государственных расходов на образование. С 2013 по 2016 гг. расходы консолидированного бюджета

²⁵ Образование, наука, культура и здравоохранение – для всех! Открытое обращение участников Колонны образования, науки, культуры и здравоохранения на «марше миллионов» // Livejournal. 19 сентября 2012 г. URL: <https://ademidov72.livejournal.com/133493.html> (Дата обращения: 14.09.2022).

²⁶ Зарплаты бюджетников выросли на 6% // РБК. 1 октября 2012. URL: <https://www.rbc.ru/economics/01/10/2012/5703fd929a7947fcbd440f5e> (Дата обращения: 14.09.2022).

России на образование изменялись следующим образом: 4,0% от ВВП – в 2013 г.; 3,9% – в 2014 г.; 3,8% – в 2015 г. (Финансы России, 2016); 3,6% – в 2016 г. (Российский статистический ежегодник, 2019. С. 187). Как отметил ректор Высшей школы экономики Я. Кузьминов, с 2012 по 2016 годы финансирование школы сократилось на 12%, высшего образования – на 24% (Расходы на образование, 2016).

В планы российского правительства входила и минимизация расходов федерального бюджета на образование. Долю расходов федерального бюджета РФ в 1,2% от ВВП (2012 г.) предполагалось снизить до 1,0% от ВВП (к 2014 году)²⁷.

Общественности удалось не допустить значительного сокращения расходов федерального бюджета на образование. Получилось также остановить сокращение дошкольных образовательных организаций, отстоять некоторые школы, вузы и иные образовательные учреждения, вернуть учителям норму часов преподавательской нагрузки за ставку заработной платы – 18 часов в неделю²⁸, отмененную в 2006 году²⁹.

С 2016 года планировалось дальнейшее резкое сокращение финансирования образования, о чем свидетельствовал проект правительственного постановления, размещенный для общественного обсуждения на специализированном федеральном портале³⁰. В пояснительной записке к проекту Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы было зафиксировано, что «объем финансирования программы за счет средств всех источников уменьшается с 113928,73 млн рублей до 89599,7997 млн рублей (на 24328,9303 млн рублей)» (Расходы на образование, 2016), то есть за пять лет предполагалось сократить финансирование образования на 21,4%.

Благодаря совместным усилиям – акциям протеста, открытым обращениям и т.п. данный проект не был принят; удалось остановить резкое сокращение финансирования образования и даже немного его увеличить. Доля государственных расходов консолидированного бюджета на образование в последующие годы составила: в 2017 г. и 2018 г. – 3,5% (Российский статистический ежегодник, 2019. С. 187); в 2019 г. – 3,7%³¹; в 2020 г. – 4,0%³².

Как отмечалось выше, с момента внедрения нового закона об образовании все образовательные организации были переведены на нормативно-подушевое финансирование. При таком финансировании основной нормой, определяющей объем выделяемых организации средств, является норма соотношения числа обучаю-

²⁷ Аргументы и факты. № 30. 27 июля-2 августа 2011. URL: <https://file.magzdb.org/ul/4142/Аргументы%20и%20факты%202011%2030.pdf>. (Дата обращения: 22.12.2022).

²⁸ Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» // Информационно-правовой портал «Гарант-ру». 11 февраля 2011. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12082732/> (Дата обращения: 14.09.2022).

²⁹ Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 N 69 Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений URL: <https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rf-ot-27032006-n-69/> (Дата обращения: 22.12.2022).

³⁰ Федеральный закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» // Официальный интернет-портал правовой информации. 08.12.2020. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012080106> (Дата обращения: 14.09.2022).

³¹ Расчет сделан на основании оперативных данных Федерального казначейства: (Россия в цифрах, 2020. С. 467-468).

³² Расчет сделан на основании оперативных данных Федерального казначейства: (Россия в цифрах, 2021. С. 190-191).

щихся на одного педагогического работника. Анализ содержания «дорожных карт» образования 2012 г.³³ и 2014 г.³⁴ (Klimova, Chernisheva, 2014. Р. 27-29) показывает, что модернизация системы образования приводит к значительному увеличению числа обучающихся на одного педагогического работника на всех ступенях образования. В результате, растёт количество обучающихся в классах и группах, исчезают из учебного процесса лабораторные занятия, возрастает нагрузка на педагогов, уменьшается число ставок (в частности, с 2010 по 2020 гг. количество профессоров уменьшилось с 35800 до 23700, доцентов – с 115700 до 84800³⁵).

Одновременно с «оптимизацией» образовательных учреждений и сокращением педагогических работников происходит коммерциализация образования.

В новом законе «Об образовании в РФ» предпринята попытка перевести на платную основу внеурочную часть образования дошкольного образования. В Законе оно разделено на две части: образование (бесплатное) и присмотр и уход (платный). В некоторых субъектах РФ это сделать удалось – плата за детский сад там резко возросла. В регионах, где прошли акции протеста, оплата за посещение детского сада изменилась незначительно. Коммерциализации подверглось и внеурочная часть школьного образования. Во многих субъектах РФ в школах ликвидированы или стали платными группы продленного дня, сократилось время пребывания детей в них. Происходит сокращение и слияние организаций дополнительного образования.

Дальнейшее наступление на систему образования выразилось в том, что в 2020 году был принят закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»³⁶, который относит сферу образования к отраслям социальной сферы и законодательно закрепляет «социальный сертификат на получение государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере». По сути, он ограничивает конституционное право граждан РФ на общедоступное и бесплатное образование, заменяя его получением сертификата с конкретной суммой на образовательные услуги. Против принятия данного закона выступила широкая общественность. В результате, закон частично удалось скорректировать: из него исчезло понятие «образовательный сертификат», однако данный закон действует в некоторых субъектах РФ до 1 января 2025 года³⁷.

В целях экономии бюджетного финансирования образования в последние годы внедряется электронное и дистанционное образование на постоянной осно-

³³ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 2620-р о плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» // Российская газета. № 5976. 31 декабря 2012 г. URL: <https://rg.ru/documents/2012/12/30/obrazovanie-dok.html> (Дата обращения: 22.12.2022).

³⁴ Распоряжение Правительства РФ №722-р от 30 апреля 2014 г. «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» // Российская газета. 8 мая 2014 г. URL: <http://www.rg.ru/2014/05/08/nauka-site-dok.html> (Дата обращения: 14.09.2022).

³⁵ (Российский статистический ежегодник, 2021. С. 201).

³⁶ Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (документ не вступил в силу) // Информационно-правовой портал «Гарант-ру». URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74269760/> (Дата обращения 14.09.2022).

³⁷ Федеральный закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» от 13.07.2020 N 189-ФЗ // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357066/ (Дата обращения 14.09.2022).

ве. В рабочем паспорте проекта «Современная цифровая образовательная среда», утвержденном в 2016 г., планировалось довести число обучающихся по дистанционным программам для всех уровней образования к 2020 г. до 6 млн человек, а к 2025 г. – до 11 млн человек³⁸.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г.³⁹, образовательные организации всех уровней образования принуждают заменять контактные аудиторные лекционные и практические занятия дистанционными курсами. Замена аудиторных занятий онлайн-занятиями приводит к сокращению ставок педагогов, снижению качества образования.

Летом 2020 года была завершена разработка проекта Постановления правительства РФ «О проведении в 2020 – 2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды...»⁴⁰. Цель эксперимента – «создание и апробация цифровой образовательной среды (ЦОС) и обеспечение возможности использования ЦОС на постоянной основе на всей территории Российской Федерации».

Родители и педагогическая общественность выступили категорически против внедрения электронной школы, поскольку нарушаются санитарные правила и нормы (СанПин) по количеству часов, которые школьники и педагоги проводят за компьютером. Против постановления о внедрении цифровой образовательной среды на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов выступило 54660 человек⁴¹.

Ученые нашли прямую зависимость между временем, которое человек проводит за экраном компьютера, смартфона, других гаджетов и его психологической устойчивостью к стрессам, депрессиям, суицидальным мыслям и т.д. В августе 2019 года Роспотребнадзор выпустил Методические рекомендации⁴², где указал, что электронные устройства вредны и опасны для детей. Существуют независимые международные и российские исследования, подтверждающие это.

Несмотря на негативные последствия электронного обучения, выявленные при проведении эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды и повсеместный переход школы на дистанционный формат в «ковидный» период, многочисленные выступления научно-педагогического и

³⁸ Утвержден паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда» // Официальный сайт Правительства России. 8 ноября 2016. URL: <http://government.ru/projects/selection/643/25682/> (Дата обращения 14.09.2022).

³⁹ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709200016> (Дата обращения 14.09.2022).

⁴⁰ Проект Постановления правительства РФ «О проведении в 2020 - 2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых» // Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: <https://regulation.gov.ru/projects#departments=119&nra=105396> (Дата обращения: 19.09.2022).

⁴¹ Там же.

⁴² Методические рекомендации об использовании средств мобильной связи в общеобразовательных организациях // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 19 августа 2019 г. URL: https://www.rosпотребнадзор.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=12456 (Дата обращения: 19.09.2022).

родительского сообществ против внедрения электронного обучения на постоянной основе, с 1 сентября 2022 г. в начальную и основную школу внедряется новый ФГОС, согласно которому при реализации программы начального общего образования организации дается право применять «электронное обучение, дистанционные образовательные технологии» (п. 19)⁴³.

Большинство нововведений в российской системе образования обосновывается необходимостью оптимизации государственных расходов и сопровождается сокращением финансирования сферы образования. Практика показывает, что в результате экономии на образовании в Российской Федерации увеличилась детская и подростковая преступность. Статистика, собранная Генпрокуратурой, показывает, что несовершеннолетние в России ежегодно совершают или участвуют в более чем в 40000 преступлениях. За последние три года наблюдается рост количества особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. По данным Университета прокуратуры, подавляющее большинство несовершеннолетних, совершивших правонарушения, имеют низкий уровень образования: начальное или основное общее образование - 80%, среднее общее – 15%, среднее профессиональное образование – 2%. На момент совершения преступления 25% всех несовершеннолетних нигде не учились⁴⁴.

Содержательное направление образовательной политики

Разрушительные тенденции наметились и в законодательстве, касающемся содержания образования. В 2007 году было принято три закона, которые, как показала практика, снизили качество российского образования: из структуры федерального государственного образовательного стандарта было исключено содержание образования⁴⁵; вступительные экзамены в вузы были заменены результатами ЕГЭ⁴⁶ (тестами); была внедрена принудительная бакалавризация высшего профессионального образования⁴⁷.

В 2010 году реформаторы предприняли попытку утвердить Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования № 03-870 от 16.11.2010, в котором предполагалось только четыре обязательных для изучения предмета: физкультура, основы безопасности жизнедеятельности, «Россия в мире» и «индивидуальный проект». Не предусматривалось обязательное изучение даже таких базовых предметов, как русский язык, литература и математика.

⁴³ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 286 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования». URL: https://base.garant.ru/400907193/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000 (Дата обращения: 22.12.22).

⁴⁴ Генпрокуратура сообщила о росте подростковой преступности в стране // Российская газета. 20.04.2020. URL: <https://rg.ru/2020/04/20/genprokuratura-soobshchila-o-roste-podrostkovo-pretupnostiv-strane.html> (Дата обращения: 19.09.2022).

⁴⁵ Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта». URL: <https://base.garant.ru/12157429/> (Дата обращения: 22.12.2022).

⁴⁶ Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 17-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в части проведения единого государственного экзамена» (с изменениями и дополнениями). URL: <https://base.garant.ru/190647/> (Дата обращения: 22.12.2022).

⁴⁷ Федеральный закон от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)» URL: <https://base.garant.ru/58050530/> (Дата обращения: 22.12.2022).

После шквала возмущения общественности, авторы стандарта в отредактированном варианте проекта дополнили ряд общих (обязательных) предметов, объединив в единые предметы: русский с литературой и алгебру с геометрией⁴⁸. Благодаря усилиям общественности принятия этого ФГОС удалось не допустить.

Отсутствие в Федеральном законе «Об образовании в РФ» единства обязательных требований к содержанию федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) противоречит прописанным в нем же принципам «единства образовательного пространства Российской Федерации» и «преемственности основных образовательных программ». Это приводит также к произвольной смене содержания образования, перечня предметов, федеральных государственных образовательных стандартов. В частности, без научного обоснования, анализа условий в школах, учета мнения субъектов образовательного процесса и общественного обсуждения, в ФГОС начального и среднего общего образования добавляются или из него удаляются учебные предметы для изучения, делаются попытки изменить перечень обязательных предметов для сдачи ЕГЭ. Практически ежегодно изменяются Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, что влечет за собой постоянную корректировку образовательных программ преподавателями.

В годы реформирования акцент делается на формальных показателях образования – оценках, рейтингах и т.п., то есть на формировании объекта с внешней мотивацией учения, вместо акцента на формировании субъекта с внутренней мотивацией учения (с ведущей учебной / учебно-профессиональной мотивацией учебной деятельности).

Внедряемые повсеместно дистанционные и электронные формы обучения также не способствуют формированию личности обучающегося. Они могут только дополнять, а не заменять очные формы образования. Преподаватель – это не просто носитель информации. Он, в первую очередь, – субъект, мотивирующий обучающегося к учебной деятельности, создающий условия для его успешного учения, развития и воспитания.

Не в лучшую сторону изменяется и содержание образования. Фундаментальный системно-деятельностный подход заменяется узко направленным – компетентностным, то есть обучающиеся получают не систему знаний, умений и навыков, а отдельные, зачастую, не связанные между собой и идущие не в логической последовательности знания, умения и навык. На наш взгляд, важно вернуть утраченную за годы реформирования системность, фундаментальность и практикоориентированность содержания образования.

Заключение

Анализ образовательной политики в постсоветской России показывает, что она является противоречивой. С одной стороны, в 90-е годы был принят демократичный, правовой Федеральный закон «Об образовании», с другой стороны, в ходе реформирования системы образования основные положения этого Закона постоянно нарушались. Фактически в России был взят курс на англо-американскую модель образовательной политики: снятие с государства ответственности за образование,

⁴⁸ Как наша школа становится платной // РИА новости. 24.02.2011 (обновлено: 26.05.2021). URL: <https://ria.ru/20110224/338290535.html> (Дата обращения: 19.09.2022).

финансирование этой сферы по остаточному принципу, превращение конституционного права человека на образование в образовательную услугу. В последующие годы делались попытки закрепить законодательно основные принципы этой модели, в том числе, в новом Федеральном законе «Об образовании в РФ».

Благодаря активным действиям общественных объединений «Образование для всех», «Гражданская инициатива за бесплатное образование», «Конгресс работников образования и науки», профсоюзов «Учитель» и «Университетская солидарность», родительских движений, а также выступлениям ученых, педагогов, родителей, студентов, журналистов, депутатов и др. государственная образовательная политика была частично скорректирована. Удалось отстаивать право на бесплатное и общедоступное образование в новом законе об образовании; не допустить принятия вредоносного ФГОС основного общего образования с четырьмя бесплатными предметами в школе; вернуть 18 часов учебной нагрузки учителям; предотвратить повсеместный перевод педагогов образовательных организаций на «эффективный контракт»; не допустить ликвидации государственного финансирования образования; остановить закрытие или слияние ряда государственных организаций в сферах образования, науки, культуры; приостановить повсеместную цифровизацию образовательного процесса; исключить понятие «государственная услуга в сфере образования» из Федерального закона «Об образовании в РФ»⁴⁹.

Представляется важным корректировка государственной образовательной политики в направлении постановки и решения следующих задач: увеличение государственного финансирования до 7-10% от ВВП; возвращение в структуру Федерального государственного образовательного стандарта раздела о содержании образования, в том числе включающего перечень обязательных учебных предметов; введение пятилетнего срока для смены принятых федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования как минимально допустимого; снижение аудиторной учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава вузов; уменьшение бюрократизации образования; повышение заработной платы педагогов всех ступеней образования; возрождение трудовых и академических прав и свобод педагогов; прекращение приватизации, коммерциализации, бюрократизации и цифровизации в сфере образования.

ЛИТЕРАТУРА

Аллагулов А.М. (2011). Образовательная политика в России на современном этапе // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. Том. 1. № 57. С. 68-72.

Вишнякова С.М. (1999). Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М.: НМЦ СПО. – 538 с.

Днепров Э.Д. (2011). Новейшая политическая история российского образования: опыт и уроки. М.: Мариос. – 456 с.

Конгресс работников образования, науки, культуры и техники (КРОН). (2020). Хроники 2013 – 2019 годов. Документы и материалы. М.: Культурная революция. – 232 с.

⁴⁹ Федеральный закон от 14.07.2022 № 295-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»». URL: <https://base.garant.ru/404992983/> (Дата обращения: 22.12.2022).

Образование в цифрах: 2021: краткий статистический сборник (2021). / Л.М. Гохберг, О.К. Озерова, Е.В. Саутина и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ. С. 49.

Расходы на образование в РФ на 2017-2019 годы (2016). // Аккредитация в образовании. № 92. URL:https://akvobr.ru/raskhody_na_obrazovanie_v_rf_na_2017_2019_gody.html (Дата обращения: 14.09.2022).

Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. (2015). М.: Росстат. – 207 с.

Российский статистический ежегодник. 2019: Стат. сб. (2019). М.: Росстат. С. 187.

Российский статистический ежегодник. 2021: Стат. сб. (2021). М.: Росстат. С. 201.

Россия в цифрах. 2020: Крат. стат. сб. (2020). М.: Росстат. С. 467-468.

Россия в цифрах. 2021: Крат. стат. сб. (2021). М.: Росстат. С. 190-191.

Смолин О.Н. (2010). Образование. Политика. Закон. Федеральное законодательство как фактор образовательной политики в современной России. М.: Культурная революция. – 968 с.

Смолин О.Н. (2013). Федеральный закон об образовании в РФ: pro et contra // Наука о человеке: гуманитарные исследования. № 4 (14). С. 5-14.

Финансы России. 2016: Стат. сб. (2016). М.: Росстат. – 343 с.

Яковлева Н.Г. (2021). Противоречия трансформации образования в современной экономике (политико-экономический подход): автореферат дис. ... доктора экономических наук. М.: ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». – 41 с.

Klimova E.K., Chernisheva T.E. (2014). Chapter 3. Modernization of Education system in Russia: the analysis of some provisions of the law «About Education in the Russian Federation» introduction results // Modern socio-political processes in Russia, Europe states and in the World: Monograph. Volume 5 / ed. by D. Pukas. – Stuttgart, ORT Publishing. Pp. 24-35. – 72 p.

Elena K. Klimova⁵⁰, Tatyana E. Chernysheva⁵¹, Anatoly S. Mironov⁵²

EDUCATIONAL POLICY IN POST-SOVIET RUSSIA*

Keywords: *educational policy, education financing, education reform, commercialization, bureaucratization, digitalization.*

REFERENCES

Allagulov A.M. (2011) *Obrazovatel'naya politika v Rossii na sovremennom etape // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Elektronnyy nauchnyy zhurnal. Tom. 1. № 57. S. 68-72. (In Russ.)*

Finansy Rossii. 2016: Stat. sb. (2016) M.: Rosstat. – 343 c. (In Russ.)

Dneprov E.D. (2011) *Novejshaya politicheskaya istoriya rossijskogo obrazovaniya: opyt i uroki. M.: Marios. – 456 s. (In Russ.)*

Klimova E.K., Chernysheva T.E. (2014) Chapter 3. Modernization of Education system in Russia: the analysis of some provisions of the law «About Education in the Russian Federation» introduction results // *Modern socio-political processes in Russia, Europe states and in the World: Monograph. Volume 5 / ed. by D. Pukas. – Stuttgart, ORT Publishing. Pp. 24-35. – 72 p.*

Kongress rabotnikov obrazovaniya, nauki, kul'tury i tekhniki (KRON) (2020) Hroniki 2013-2019 godov. Dokumenty i materialy. M.: Kul'turnaya revolyuciya. – 232 s. (In Russ.)

Obrazovanie v cifrah: 2021: kratkij statisticheskij sbornik (2021) / L.M. Gohberg, O.K. Ozerova, E.V. Sautina i dr.; Nac. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». M.: NIU VShE. S. 49. (In Russ.)

Raskhody na obrazovanie v RF na 2017-2019 gody (2016) // Akkreditatsiya v obrazovanii. № 92. URL: https://akvobr.ru/raskhody_na_obrazovanie_v_rf_na_2017_2019_gody.html (Data obrashcheniya: 14.09.2022). (In Russ.)

Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2015: Stat. sb. (2015) M.: Rosstat. – 207 s. (In Russ.)

Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2019: Stat. sb. (2019) M.: Rosstat. S. 187. (In Russ.)

⁵⁰ **Elena K. Klimova**, PhD in Psychology, Associate Professor, Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky, Associate Professor, Kaluga, Russia (klimovelen@yandex.ru).

⁵¹ **Tatyana E. Chernysheva**, PhD in Sociology, Associate Professor, Kaluga Branch of Bauman Moscow State Technical University, Associate Professor, Kaluga, Russia (t.chernyshewa7@yandex.ru).

⁵² **Anatoly S. Mironov**, PhD in Engineering, Fryazinsky Branch of the V.A. Kotelnikov Institute of Radio Engineering and Electronics of the Russian Academy of Sciences, Fryazino, Russia (rkk-nauka@inbox.ru).

* **JEL codes:** H52, H72, I21, I22, I28.

Citation: Klimova E.K., Chernysheva T.E., Mironov A.S. (2022). Educational Policy in Post-Soviet Russia. *Problems in Political Economy*, № 4 (32): 178-195.

DOI: 10.5281/zenodo.7522163 <https://zenodo.org/record/7522163>

Rossijskij statisticheskij ezhegodnik. 2021: Stat. sb. (2021) M.: Rosstat. S. 201. (In Russ.)

Rossiya v cifrah. 2020: Krat. stat. sb. (2020) M.: Rosstat. S. 467-468. (In Russ.)

Rossiya v cifrah. 2021: Krat. stat. sb. (2021) M.: Rosstat. S. 190-191. (In Russ.)

Smolin O.N. (2010) Obrazovanie. Politika. Zakon. Federal'noe zakonodatel'stvo kak faktor obrazovatel'noj politiki v sovremennoj Rossii. M.: Kul'turnaya revolyuciya. – 968 s. (In Russ.)

Smolin O.N. (2013) Federal'nyj zakon ob obrazovanii v RF: pro et contra // Nauka o cheloveke: gumanitarnye issledovaniya. № 4 (14). S. 5-14. (In Russ.)

Vishnyakova S.M. (1999) Professional'noe obrazovanie. Slovar'. Klyuchevye ponyatiya, terminy, aktual'naya leksika. M.: NMC SPO. – 538 s. (In Russ.)

Yakovleva N.G. (2021) Protivorechiya transformacii obrazovaniya v sovremennoj ekonomike (politiko-ekonomicheskij podhod): avtoreferat dis. ... doktora ekonomicheskikh nauk. M.: FGBOU VO «Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M.V. Lomonosova». – 41 s. (In Russ.)